

PEDAGOGICAL SCIENCES

CHANGES OF COORDINATING INTERNALS OF STUDENTS AFTER APPLICATION OF MODULE TECHNOLOGY OF THEIR PERFECTION

Kolumbet A.

Doctor of Science, Professor,
State University of Trade and Economics, Kyiv,
Kyoto St., 19, 02156

ИЗМЕНЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Колумбет А.Н.

доктор педагогических наук, профессор,
Государственный торгово-экономический университет, Киев,
ул. Киото, 19, 02156
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17533489>

Abstract

The article is sanctified to the analysis of results of pedagogical experiment within the framework of that application of the worked out methodology of perfection was approved professional meaningful coordinating internalss for students on employments on physical education. The obtained data with authenticity showed the proof improvement of indexes after all conducted tests in an experimental group. Application of blocks of exercises that is included in methodology effectively influenced on development of coordinating internalss of students of ЭГ, forming of their professionally meaningful internalss and improvement of level of their body - conditioning. Purposeful and systematic pedagogical operating on the students of a 1 course able substantially to change the indexes of level of their bodily condition, perfect professionally meaningful capabilities and on the whole to activate the process of physical education in an university.

Аннотация

Статья посвящена анализу результатов педагогического эксперимента, в рамках которого было апробировано применение разработанной методики совершенствования профессионально значимых координационных качеств у студенток на занятиях по физическому воспитанию. Полученные данные с достоверностью показали стойкое улучшение показателей за всеми проведенными тестами в экспериментальной группе. Применение блоков упражнений, которые входят в методику, эффективно повлияло на развитие координационных качеств студенток ЭГ, формирования их профессионально значимых качеств и улучшения уровня их общей физической подготовки. Целеустремленные и систематические педагогические действия на студенток 1 курса способны существенно изменить показатели уровня их физического состояния, усовершенствовать профессионально значимые способности и в целом активизировать процесс физического воспитания в университете.

Keywords: motive capabilities, coordinating internalss, classification, physical internalss.

Ключевые слова: двигательные способности, координационные качества, классификация, физические качества.

Актуальность

Состояние и уровень физической подготовки студенток высшей школы является предметом серьезных исследований специалистов. По мнению исследователей, современная практика физического воспитания студенток не обеспечивает надлежащего уровня их физической, интеллектуальной и когнитивной подготовки, такой необходимой сегодня для обеспечения его реальных конкурентных преимуществ на рынке труда. На это указывают публикации в периодических и научных изданиях, где указывается недопустимо низкая эффективность деятельности кафедр физического воспитания государственных университетов [3;4;14].

В системе физической подготовки студенток особенное место принадлежит развитию и совершенствованию координационных качеств, которые

являются ключевыми в процессе овладения человеком двигательными навыками, развитием необходимых физических качеств – силы, быстроты, гибкости движений, их рациональности и тому подобное [2;6;11].

Развитие координационных качеств дает возможность расширить диапазон адаптивных возможностей студенток с учетом индивидуально-генетической зависимости. Приспособительные реакции на физическую нагрузку обуславливаются ее характером, потому развивая и совершенствуя координационные качества необходимо дифференцировать их за их разновидностями и проявлениями [1;10;12].

При решении проблемы развития и совершенствования координационных качеств следует также учитывать морфофункциональные особенности молодого организма, которые определяют его адап-

тивные возможности [5;13;15]. Мобильность регуляторных механизмов, характерная для студенческого возраста, даёт возможность построить учебный процесс на основе четко выраженных закономерностей гетерохронного развития функциональных систем.

Проблемам развития координационных качеств всегда уделялось надлежащее внимание. Исследования ряда авторов посвящены проблеме совершенствования координационных качеств у молодежи [7;16]. Вместе с тем, авторам не удалось в полной мере осветить проблемы развития координационных качеств у студенток университетов.

Цель работы - исследовать динамику развития координационных качеств студенток после применения модульной технологии совершенствования их.

Методы исследования

Исследование было проведено в течении 2008-2010 г.г. в котором участвовали 264 студентки I-III курсов Киевского университета имени Бориса Гринченко, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе.

Уровень точности студенток оценивался с помощью следующих тестов:

1) *точность воссоздания заданной величины усилия* определялась с использованием ручного динамометра.

2) *точность воссоздания заданной амплитуды движения* рук измерялась с помощью кинематометра М.И.Жуковського.

3) *способность к комплексному дифференцированию пространственных и силовых параметров движения* (прыжки со скамьи на точность приземления, В.И.Лях, 1998).

3) *способность ориентации в пространстве и дифференцирования пространственных параметров движения* (тест «Попадания в цель», И.Ю.Горская, Л.А.Суянгулова, 2000).

Реагирующая способность оценивалась с помощью следующих тестов:

1) тест на определение *быстроты реакции* (тест «Ловля линейки», С.А.Душанін, 1978).

2) тест на определение *реакции на подвижной объект*. Для проведения теста использовалась компьютерная программа «Прогноз», разработанная Институтом физиологии им. А.А.Богомольца АН Украины, г. Киев.

3) тест на *скорость зрительно-моторной реакции* (простой и сложной). Для проведения теста использовалась компьютерная программа «Прогноз», разработанная Институтом физиологии им.А.А.Богомольца АН Украины, г. Киев.

4) тест на определение *комплексной реакции* (тест «Бросок-реакция», В.И.Лях, 1998).

5) тест на определение *быстроты реакции* (тест «Ловля палки», И.В.Афанасьева, 2008).

6) комплексный координационный тест, направленный на *определение точных, разнонаправленных скоростно-силовых движений за определенное время* (компьютерная программа «Прогноз», разработанная Институтом физиологии им. А.А.Богомольца АН Украины, г. Киев).

Для оценивания способности к сохранению равновесия были использованные тесты:

1) *статичное равновесие* (проба Ромберга, поза «Аиста»).

2) *динамическое равновесие* (балансирование на гимнастической скамье, В.И.Лях, 1998).

Для оценивания *способности ориентации в пространстве* использовался тест «Лабиринт» (И.Ю.Горская, 2000).

Нами была предложена модульная технология совершенствования координационных качеств [8;9].

Результаты исследования

Для проверки эффективности разработанной нами методики совершенствования профессионально значимых координационных качеств студенток был организован и проведен педагогический эксперимент, в котором участвовали студентки I курса, объединенные в две группы, – экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ), по 25 человек в каждой. Проведенное вначале эксперимента тестирование не выявило достоверных отличий между студентками этих групп по изучаемым показателям. Контрольная группа занималась по стандартной программе «Физическое воспитание» для университетов, экспериментальная группа – по разработанной нами методике.

Результаты контрольного тестирования, проведенного до педагогического влияния и после его окончания, позволили выявить достоверное увеличение (при $p < 0,05$) большинства показателей в уровне развития разных координационных качеств у девушек экспериментальной группы.

Было выявлено достоверное улучшение показателя уровня развития статического равновесия (рис. 1) среди студенток ЭГ. Темпы прироста по показателям теста достаточно значительные – 26%. Такой результат обусловлен содержанием примененной методики: испытуемые выполняли больший объем упражнений, направленных на совершенствование этой координационной способности, по сравнению со студентками КГ. Полученные отличия в ЭГ и КГ обусловлены также особенностями действия методики и подтверждают ее эффективность (рис. 1).

Рис. 1. Изменение показателей статического равновесия

При анализе результатов тестирования уровня развития у студенток способности к *сохранению ди-*

намического равновесия, было установлено существенное достоверное улучшение показателя у испытуемых ЭГ (темпы прироста составили 29,6%).

Рис. 2. Изменения показателя точности воссоздания амплитуды движений

Анализ динамики показателя *точности воссоздания амплитуды движений руки* (рис. 2) показал что экспериментальная программа способствовала снижению величины ошибки у студенток ЭГ на 10,3%, в то время как показатели студенток КГ изменились не так сильно (6,6%).

Данные изменения показателя *точности воссоздания заданной величины усилия* (ошибка) выявили уменьшение этого показателя, который говорит об уменьшении величины ошибки и улучшения этого показателя у студенток ЭГ на 26,1% (рис. 3).

Рис. 3. Изменения показателя точности воссоздания заданной величины усилия

Худший результат по исследуемому показателю имел место у студенток КГ, поскольку отклонения от заданной величины показанного студентками силового усилия составили почти 0,3 кг. Таким образом, специализированное физическое воспитание координационных качеств способствует позитивной динамике уровня развития способности студенток к точному воспроизведению заданной величины усилия.

Анализ показателя теста «Отыскание чисел», который использовался для определения уровня *развития распределения внимания*, свидетельствует о достаточно позитивной динамике результатов тестирования у студенток ЭГ (рис. 4). Прирост уровня распределения внимания у студенток ЭГ составил почти 19%, в то время как данная способность почти не изменилась у студенток КГ. Студенту (или студентке) необходимо присутствие

внимания, нужен контроль над производимым действием. Улучшение показателя распределения внимания – явно положительный фактор, который вли-

яет на процесс и результат формирования профессионально значимых качеств будущих специалистов.

Рис. 4. Изменения показателя распределения внимания

Между тем, достаточно позитивную динамику показали результаты теста, направленного на определение *быстроты сборки рисунка из отдельных элементов* (рис. 5). Анализ динамики изучаемого параметра показал, что у студенток ЭГ уменьшилось время, необходимое на сборку пазлов.

Улучшение этого показателя составляет у студенток ЭГ 13,4%, а у студенток КГ – приблизительно 4,6%. Это свидетельствует о повышении уровня развития тонкой моторики рук, а также о высоком уровне развития у студенток способности ориентироваться в пространстве, складывая из отдельных элементов единое целое.

Рис. 5. Изменения показателя быстроты оперативного мышления

Похожие изменения случились в данных показателя *механического запоминания*. Экспериментальная программа содействовала развитию механического запоминания у студенток ЭГ на 18,8%, а традиционная программа по физическому воспитанию способствовала изменению этого показателя у студенток КГ только на 3,8%. Улучшение этого показателя у студенток ЭГ свидетельствует об

улучшении способности к механическому запоминанию.

Анализ результатов теста «Лабиринт», который комплексно (рис. 6) оценивает развитие способности студенток к *ориентации в пространстве* (реагирующая и дифференциальная координатные способности), выявил достоверный прирост абсолютных показателей у испытуемых ЭГ.

Рис. 6. Изменение показателей быстроты ориентации в пространстве

В результате педагогического воздействия у испытуемых ЭГ произошел достоверный прирост общего показателя теста «Лабиринт». При этом наибольшие темпы прироста имели место при изменении показателя быстроты прохождения лабиринта (21,0%), то есть *быстроты ориентации в пространстве*, тогда как темпы прироста показателя *точности прохождения лабиринта* (точности ориентации в пространстве) составили 20,6%. Общее же улучшение исследованных показателей у

испытуемых ЭГ произошло за счёт повышения уровня развития разных координационных качеств.

Изменения показателя *быстроты внимания* студентками представлены на рис. 7. Анализ представленных на рисунке данных позволяет говорить, что показатели быстроты внимания у студенток ЭГ улучшились на 3,4%, а у студенток КГ – данные этого показателя ухудшились на 2,3%.

Рис. 7. Изменения показателя быстроты внимания

Между тем, положительную динамику показали результаты теста, направленного на выявление

быстроты сборки рисунка из отдельных элементов (рис. 8).

Рис. 8. Изменения показателя распределения внимания и быстроты оперативного мышления

Улучшение показателя *распределения внимания и скорости оперативного мышления* у студенток ЭГ составило 17,4%. Это свидетельствует о повышении уровня развития тонкой моторики рук, а также о высоком уровне развития у студенток ЭГ способности ориентироваться в пространстве, складывая из отдельных элементов единое целое. Показатели студенток КГ ухудшились на 2,5%, то есть время, необходимое на сборку пазлов, увеличилось.

Анализ результатов тестирования уровня развития у студенток *способности к реакции на вертикально падающий предмет* (рис. 9), было установлено достоверное улучшение показателя у студенток ЭГ (темпы прироста составили 16,4%). Показатели указанной способности у студенток КГ почти не изменились.

Рис. 9. Изменения показателя реакции на вертикально падающий предмет

Анализируя изменения показателя *точных реакций на подвижный объект* (ТРПО) можно сказать о существенном улучшении (рис. 10) этого показателя у студенток ЭГ. Изменения в результатах ТРПО студенток ЭГ составили 28,8%, а показатели

ТРПО у студенток КГ увеличились на 2,7%. Изменение этого показателя свидетельствует о повышении исследованной реагирующей способности студенток ЕГ.

Рис. 10. Изменения показателя точных реакций на подвижный объект

Экспериментальная программа также содействовала развитию *опережающих реакций на подвижный объект* (ОРПО). В результате анализа выяв-

лено, что повышение показателя опережающих реакций у студенток ЭГ составило 20,2%. Показатели ОРПО у студенток КГ почти не изменились (рис. 11).

Рис. 11. Изменения показателя опережающих реакций на подвижный объект

Динамика изменения показателя *опаздывающих реакций* (ОРПО) представлена на рис. 12. В целом же показанное студентками КГ количество опаздывающих реакций по сравнению с общим их количеством, предложенным в ходе тестирования,

является достаточно высоким, и это – очень негативный показатель для характеристики одной из важнейших координационных качеств будущих педагогов – видеть предмет в пространстве и в движении.

Рис. 12. Изменения показателя опаздывающих реакций на подвижный объект

Главным показателем реакции на подвижный объект является не абсолютная скорость реагирования, а своевременность, которая напрямую связана с концентрацией внимания. Показатели ОРПО у студенток ЭГ существенно улучшились – на 26,1%.

В результате анализа данных теста по опреде-

лению времени *сложной зрительно-моторной реакции* (СЗМР) установлено, что изменения показателя времени СЗМР (рис. 13) у студенток ЭГ имеют позитивную динамику в его развитии. Общее улучшение этого показателя у студенток ЭГ составило 13,4%, а у студенток КГ – 4,8%.

Рис. 13. Изменения показателя времени сложной зрительно-моторной реакции

Выявленные изменения времени СЗМР у студенток отразились на общем времени СЗМР. Динамика улучшения показателя общего времени СЗМР

в обеих группах положительная. Изменения этого показателя у студенток ЭГ составили 10,0%, а сни-

жение общего времени СЗМР у студенток КГ составило 4,0%.

Изменения времени простой зрительно-моторной реакции (рис. 14) у студенток показали то, что этот показатель повысился на 31,8% у студенток ЭГ после этапа специализированного физического воспитания, а у студенток КГ – на 5,8%. Это, несомненно, является положительным фактором, который влияет на качество профессиональной по-

дготовленности будущих педагогов. Большое значение в процессе координации движений имеет *реагирующая способность*, поскольку она является пусковым механизмом к началу всех координирующих влияний. Даже при высоком уровне развития всех других координационных качеств, несвоевременное реагирование может привести запаздывание управляющих влияний и рассогласование между актом координации и конкретной динамической ситуацией, на которую они направлены.

Рис. 14. Изменения показателя простой зрительно-моторной реакции

Динамика результатов изменения показателей комплексного координационного теста, который оценивает способности к ориентированию в пространстве, способности максимально быстро и точно выполнять двигательные задания скоростно-силового характера студентками представлена на

рис. 15. Анализ изменений, полученных по результатам этого теста, указывает на то, что значение комплексного координационного теста улучшилось у студенток ЭГ на 17,5%, а у студенток КГ – на 1,6%.

Рис. 15. Изменения показателя комплексного координационного теста

Улучшение показателя комплексного координационного теста случилось за счёт уменьшения времени выполнения задания. Результат комплексного координационного теста характеризует общее позитивное изменение исследованных психофизиологических показателей, кинестетической, реагирующей и ориентационной способностей студенток в процессе их учебы в университете.

Кроме повышения уровня развития координационных качеств студенток ЭГ, в ходе эксперимента случилось также улучшение показателей по профессионально значимым для студенток тестам. Уровень профессионализма улучшился у студенток ЭГ на 11,4% и у студенток КГ – на 4,5%.

В целом, результаты тестирования студенток ЭГ и КГ после окончания применения разработан-

ной методики совершенствования профессионально значимых координационных качеств, с достоверностью демонстрируют улучшение у испытуемых ЭГ показателей, которые свидетельствуют о сформированности у них профессионально важных качеств, которые позволяют выполнять на нужном уровне предложенные программой педагогические задания. Это стало следствием улучшения всех исследованных профессионально значимых и базовых координационных качеств у испытуемых ЭГ, на которые в процессе применения методики осуществлялось эффективное педагогическое воздействие. Среди показателей координационных качеств наибольшие темпы прироста достигнуты по показателям *точности движений, проявлениям реагирующей, ориентационной и дифференциальной координационных качеств.*

Выводы

Результаты педагогического эксперимента, в рамках которого было апробировано применение разработанной нами методики совершенствования профессионально значимых координационных качеств у студенток на занятиях по физическому воспитанию, с достоверностью показали стойкое улучшение показателей за всеми проведенными тестами в экспериментальной группе. Это значит, что применение блоков упражнений, которые входят в эту методику, эффективно повлияло на развитие координационных качеств студенток ЭГ, формирования их профессионально значимых качеств и улучшения уровня их общей физической подготовки. Это свидетельствует о том, что целеустремленные и систематические педагогические действия на студенток I курса способны существенно изменить показатели уровня их физического состояния, усовершенствовать профессионально значимые способности и в целом активизировать процесс физического воспитания в университете.

Список литературы:

1. Григорьева С.А. Экспертная оценка координационных способностей, профессионально-значимых для бакалавров экономического профиля. Учёные записки. 2011. №5(75). С. 47-50.
2. Запорожанов В.А., Борчински Т. Совершенствование оценки координационных способностей занимающихся физическими упражнениями. Педагогика, психология та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. №9. С. 52-55.
3. Клімакова С.М. Аналіз стану фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Педагогика, психология та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків: ХОВНОКУ-ХДАДМ. 2011. №8. С. 36-40.
4. Кожевникова Л.К. Воспитание координационных способностей на занятиях по физическому воспитанию. Физические качества студентов. 2012. №1. С. 38-41.
5. Колумбет О.М. Розвиток координаційних здібностей молоді: Монографія. К.: Освіта України, 2014. 420 с.
6. Колумбет О. М. Теоретико-методичні підходи до розвитку координаційних здібностей молоді. Педагогика, психология та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків: ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2012. №4. С. 62-65.
7. Колумбет О.М. Стимульований розвиток ко-

ординаційних здібностей майбутніх учителів-наочників. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2013. Випуск 107. Том II. С. 228-230.

8. Колумбет О.М. Методика вдосконалення професійно значущих координаційних здібностей у студенток на заняттях з фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): Збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. Випуск 13(40)13. С. 109-116.

9. Колумбет А.Н. Содержание развивающих и дидактических модулей модульной технологии развития координационных качеств студентов. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва. 2013. №12. С. 121-126.

10. Колумбет А.Н. Классификация координационных способностей молодежи, факторы и компоненты их развития. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. М., 2014. №4. Ч.II С. 142-149.

11. Лях В.И. Взаимоотношение координационных способностей и двигательных навыков: Теоретический аспект. Теория и практика физической культуры. 1987. № 9. С. 61-62.

12. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. М.: ТВТ Дивизион, 2006. 290 с.

13. Назаренко Л.Д. Средства и методы развития двигательных координаций. М.: Теория и практика физической культуры, 2003. 259 с.

14. Терещенко И.А., Оцупок А.П., Крупеня С.В., Левчук Т.М., Болобан В.Н. Оценка координационных способностей студентов первого курса на практических занятиях по гимнастике. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2013. №3. С. 60-70.

15. Kolumbet A.N. Physical education for the students of pedagogical specialties. Science, Technology and Higher Education: materials of the III international research and practice conference, Westwood, Canada, January 30, 2014. Westwood, Canada, 2014. P. 34-42.

16. Kolumbet A.N. Development of coordination abilities of young people. Science and Education: materials of the V international research and practice conference, Munich, Germany, February 27-28, 2014. Munich, Germany, 2014. P. 54-62.